

Pydantic AI チュートリアル

型安全な生成 AI エージェントを Python で書く

河合 勝彦 *

2026 年 5 月 10 日

概要

本稿は、Pydantic 社が公開する LLM エージェントフレームワーク **Pydantic AI**^{*1} の入門チュートリアルである。本稿では Python の依存管理ツール uv と PEP 723 に従ったスクリプト形式を採用し、ファイル単独で実行可能な最小例を 8 本掲載する。モデルには OpenAI の **GPT-5.4 mini** (`openai:gpt-5.4-mini`) を用い、全てのサンプルは実行確認済で、本文中に実際の出力と分析を併載した。読者は、はじめてのエージェントから依存性注入・構造化出力・ツール呼出・ストリーミング・マルチターン会話までを段階的に体得し、さらに巻末に収録した 4 問の練習問題と解答例によって、独力でエージェントを設計する力を養うことができる。

目次

1	はじめに	3
2	環境構築	3
2.1	uv のインストール	3
2.2	PEP 723: スクリプト内依存指定	3
2.3	API キーの設定	4
2.4	動作確認	4
3	はじめてのエージェント	4
3.1	最小コード	4
3.2	解説	5
3.3	run / run_sync / run_stream	5
3.4	実行結果と分析	5
4	構造化出力	6
4.1	解説	7

* 名古屋市立大学大学院経済学研究科。

連絡先: kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

*1 公式リポジトリ: <https://github.com/pydantic/pydantic-ai>

公式ドキュメント: <https://ai.pydantic.dev/>

4.2	実行結果と分析	7
5	ツール (Function Tool)	8
5.1	解説	9
5.2	実行結果と分析	9
6	依存性注入	10
6.1	テスト時のオーバーライド	12
6.2	実行結果と分析	12
7	動的インストラクション	12
7.1	実行結果と分析	13
8	メッセージ履歴によるマルチターン会話	14
8.1	応用	15
8.2	実行結果と分析	15
9	ストリーミング出力	15
9.1	実行結果と分析	16
10	総合例：銀行サポートエージェント	17
10.1	設計のポイント	20
10.2	実行結果と分析	20
11	実装時の落とし穴	21
12	練習問題	21
13	解答例	22
13.1	解答 1: レシピ構造化エージェント	22
13.2	解答 2: 計算機エージェント	24
13.3	解答 3: 為替換算エージェント	26
13.4	解答 4: マルチターン Todo 管理エージェント	28
14	次のステップ	32
付録 A	Pydantic AI の位置づけと他フレームワークとの比較	32
A.1	Pydantic AI の主な長所	33
A.2	比較の観点	33
A.3	選定指針	33
参考資料		34

1 はじめに

Pydantic AI は、Python の型バリデーションライブラリ Pydantic を基盤とする生成 AI エージェントフレームワークである。開発元は、FastAPI が Web API 開発にもたらしたものと同等の体験を生成 AI に持ち込むことを目指す、と述べている。主要な特徴は次の通りである。

- **モデル非依存**. OpenAI・Anthropic・Google Gemini・Groq・Mistral など主要プロバイダを統一インタフェースで扱える。
- **型安全**. Pydantic モデルでエージェントの入出力を定義し、IDE の補完と実行時検証を両立できる。
- **依存性注入**. データベース接続や API クライアントを `RunContext` 経由で安全に渡せる。
- **ツール呼出**. `@agent.tool` デコレータで Python 関数を LLM に呼ばせられる。
- **構造化出力・ストリーミング**. Pydantic モデルに従う出力を、生成途中から逐次受け取ることもできる。
- **観測性**. 姉妹製品 Pydantic Logfire との統合により、本番運用での監視も容易である。

2 環境構築

本稿のサンプルコードはすべて `uv`^{*2} で実行する。これにより、個別に仮想環境を作成せずとも、スクリプトの先頭に依存関係を記述するだけでよい。

2.1 uv のインストール

公式サイトの手順に従う。macOS / Linux では一行で完了する。

```
$ curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
$ uv --version
```

Listing 1 uv のインストール

2.2 PEP 723: スクリプト内依存指定

PEP 723^{*3} は、Python スクリプトの先頭コメントに必要なパッケージとバージョンを書ける仕様である。 `uv run` が読み取り、必要に応じて隔離された環境を自動構築・実行する。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",
5 # ]
6 # ///
```

^{*2} Python 用の高速パッケージ管理ツール。 <https://docs.astral.sh/uv/>

^{*3} <https://peps.python.org/pep-0723/>

Listing 2 PEP 723 ヘッダの例

2.3 API キーの設定

本稿では OpenAI の GPT-5.4 mini (`openai:gpt-5.4-mini`) を既定モデルとする。他のプロバイダ (Anthropic, Google 等) を使う場合も、モデル文字列と対応する環境変数を差し替えるだけで済む。

```
$ export OPENAI_API_KEY="sk-..."
# Anthropic を使う場合
$ export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-..."
# Google Gemini を使う場合
$ export GEMINI_API_KEY="..."
```

Listing 3 環境変数の設定例

2.4 動作確認

本稿では、作業ディレクトリ直下に `examples/` ディレクトリを置き、サンプルファイルを順に実行することを想定している。

```
$ uv run examples/01_hello.py
```

Listing 4 サンプルの実行

3 はじめてのエージェント

3.1 最小コード

Agent クラスにモデル名と指示文を渡し、`run_sync` にユーザ入力を与えるだけで結果が得られる。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",
5 # ]
6 # ///
7 """01_hello.py - はじめてのエージェント
8
9 実行例:
10     uv run examples/01_hello.py
11
12 事前に環境変数 OPENAI_API_KEY を設定してください。
13 (他プロバイダを使う場合は対応する API キーを設定し、
14 モデル名を 'anthropic:claude-sonnet-4-6' 等に変更してください。)
```

```
15 """
16 from __future__ import annotations
17
18 from pydantic_ai import Agent
19
20
21 def main() -> None:
22     agent = Agent(
23         "openai:gpt-5.4-mini",
24         instructions="日本語で簡潔に教えてください。",
25     )
26
27     result = agent.run_sync("Hello, World!" の起源を1文で教えてください。
28         ')
29     print(result.output)
30
31 if __name__ == "__main__":
32     main()
```

Listing 5 examples/01_hello.py — はじめてのエージェント

3.2 解説

- **モデル指定**. "anthropic:claude-sonnet-4-6" のように **プロバイダ: モデル名** という書式で渡す.
- **instructions**. LLM に与える指示文. `message_history` を渡す実行でも、現在のエージェントの `instructions` だけが付与される. 後述する `system_prompt` と異なり、過去に別エージェントが使った指示文を履歴経由で引き継がない.
- **run_sync**. 同期実行. 非同期では `run` を用いる.
- **result.output**. モデルの最終的な出力. 既定では `str`, 後述するように構造化型に変更できる.

3.3 run / run_sync / run_stream

Agent には主に 3 種類の実行メソッドがある.

メソッド	用途
<code>run()</code>	非同期で完全な結果を返す
<code>run_sync()</code>	同期で完全な結果を返す
<code>run_stream()</code>	部分結果を逐次受け取る (ストリーミング)

表1 Agent の主要実行メソッド

3.4 実行結果と分析

「Hello, World!」は、1970年代にプログラミング入門の例題として広まり、特に1978年の『The C Programming Language』で有名になったものです。

Listing 6 01_hello.py の実行結果

分析. GPT-5.4 mini は “Hello, World!” の起源を 1 文に収めて返した。1978 年の *The C Programming Language* (Kernighan & Ritchie) への言及は事実とほぼ一致する^{*4}。モデルが日本語の instructions に従い、冗長な前置きや過剰な箇条書きを避けて回答した点に注目したい。instructions で出力スタイルを制御するのは、プロダクション利用において最も基本的かつ重要なテクニックである。

4 構造化出力

LLM 応答を Pydantic モデルにマップして取り出すと、後段のコードで安全に扱える。Agent の output_type にモデルクラスを指定するだけでよい。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",
5 # ]
6 # ///
7 """02_structured.py - 構造化出力 (Structured Output)
8
9 LLM の自由記述ではなく、Pydantic モデルで定義した型に従ったデータを取り出す。
10
11 実行例:
12     uv run examples/02_structured.py
13 """
14 from __future__ import annotations
15
16 from pydantic import BaseModel, Field
17 from pydantic_ai import Agent
18
19
20 class CityLocation(BaseModel):
21     """都市の位置情報。"""
22
23     city: str = Field(..., description="都市名")
24     country: str = Field(..., description="国名")
25     latitude: float = Field(..., description="緯度")
26     longitude: float = Field(..., description="経度")
27
28
```

^{*4} 実際には Kernighan が 1972 年に B 言語のチュートリアルで用いたのが先行例だが、広く普及させたのは 1978 年の K&R 本である。

```
29 def main() -> None:
30     agent = Agent(
31         "openai:gpt-5.4-mini",
32         output_type=CityLocation,
33         instructions=(
34             "ユーザの質問に対し、該当する都市の情報を"
35             "構造化して返してください。"
36         ),
37     )
38
39     result = agent.run_sync(
40         "2020年の夏季オリンピックはどこで開催されましたか?"
41     )
42     location: CityLocation = result.output
43
44     print(f"都市:    {location.city}")
45     print(f"国:      {location.country}")
46     print(f"座標:    ({location.latitude}, {location.longitude})")
47
48
49 if __name__ == "__main__":
50     main()
```

Listing 7 examples/02_structured.py — Pydantic モデルによる出力

4.1 解説

- `output_type=CityLocation` と書くと、`result.output` の型は `CityLocation` となり、IDE の補完が効く。
- LLM が要件を満たさない値を生成した場合、既定では数回まで再試行される (`output_retries`)。
- サポートされる型は、Pydantic BaseModel・dataclass・TypedDict・スカラー・リスト・辞書・型ユニオンである。

4.2 実行結果と分析

```
都市:    東京
国:      日本
座標:    (35.6762, 139.6503)
```

Listing 8 02_structured.py の実行結果

分析。“2020年の夏季オリンピック”という入力に対して、モデルは `CityLocation` スキーマに沿った4フィールド (`city`, `country`, `latitude`, `longitude`) をすべて埋めて返した。ここで重要なのは、モデルの応答が整形された自然文ではなく、Pydantic オブジェクトとして取り出されている点である。従って後段のコードでは `location.latitude + 0.1` のような演算が直接書ける。出力された緯度経度 (35.6762, 139.6503) は東京駅近傍と一致しており、プロパティが正しく型変換 (`float`)

されていることが分かる。Pydantic は “35.6762” のような数値文字列なら float へ変換できるが、“35.6762N” のように方位記号が付いた文字列は通常は検証エラーになる。その場合は、Field の説明や instructions で純粋な数値を返すよう明示するか、Pydantic 側に正規化用のバリデータを追加する。

5 ツール (Function Tool)

LLM 単独では実行できない処理 (乱数生成・現在時刻・DB 検索など) は、Python 関数を「ツール」として登録し、LLM に呼ばせる。登録方法は、主にデコレータ方式である。

- `@agent.tool`: `RunContext` を引数に取る (依存関係を使う場合)。
- `@agent.tool_plain`: `RunContext` を取らない (純粋関数)。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",
5 # ]
6 # ///
7 """03_tool.py - ツール (Function Tool)
8
9 LLM に Python 関数を「呼ばせる」ことで、計算・外部 API 取得などを行わせる。
10
11 実行例:
12     uv run examples/03_tool.py
13 """
14 from __future__ import annotations
15
16 import random
17
18 from pydantic_ai import Agent
19
20 agent = Agent(
21     "openai:gpt-5.4-mini",
22     instructions=(
23         "あなたはサイコロゲームの進行役です。"
24         "ユーザの予想値とサイコロの出目を比較して勝敗を判定してください。"
25     ),
26 )
27
28
29 @agent.tool_plain
30 def roll_dice() -> int:
31     """1~6 のサイコロを振り、出目を返す。"""
32     return random.randint(1, 6)
33
```

```
34
35 def main() -> None:
36     result = agent.run_sync(
37         "私は4を予想します。"
38         "サイコロを振って勝敗を教えてください。"
39     )
40     print(result.output)
41
42     print("\n--- 実行されたツール呼び出し ---")
43     for message in result.all_messages():
44         for part in getattr(message, "parts", []):
45             kind = type(part).__name__
46             print(f"[{kind}] {part}")
47
48
49 if __name__ == "__main__":
50     main()
```

Listing 9 examples/03_tool.py — サイコロを振らせるエージェント

5.1 解説

LLM はユーザ入力 “私は4を予想します..” を解析して、登録された `roll_dice` ツールを呼び出す必要があると判断する。ツールの `docstring` はそのまま LLM に提示されるため、丁寧に書くほど呼び出し精度が上がる。

`result.all_messages()` で、どのメッセージで何のツールが呼ばれ、何を返したかをすべて確認できる。デバッグや監査ログに有用である。

5.2 実行結果と分析

```
サイコロの出目は **5** でした。

あなたの予想は **4** なので、**残念、はずれです**。

--- 実行されたツール呼び出し ---
[UserPromptPart] UserPromptPart(content='私は4を予想します。サイコロを振って勝敗を教えてください。', ...)
[ToolCallPart] ToolCallPart(tool_name='roll_dice', args='{}', tool_call_id='call_wiZoFUFjr5zW5GoQdgWYbKQY')
[ToolReturnPart] ToolReturnPart(tool_name='roll_dice', content=5, ...)
[TextPart] TextPart(content='サイコロの出目は **5** でした。\\n\\nあなたの予想は **4** なので、**残念、はずれです**。')
```

Listing 10 03_tool.py の実行結果

分析. 出力ログから、LLM が次の順序で動作したことが読み取れる。

1. UserPromptPart: ユーザが “4 を予想” と発話。

2. ToolCallPart: モデルは“勝敗判定にはサイコロを振る必要がある”と判断し、roll_dice() を引数なしで呼び出した。
3. ToolReturnPart: Python 側がランダム整数 5 を返却。
4. TextPart: モデルは予想 (4) と出目 (5) を比較し、“はずれ”と日本語で結論づけた。

注目すべきは、モデルが自分で乱数を生成しなかった点である。LLM 単独では本物の乱数は生成できないため、tool_plain で登録した random.randint に確実に処理が委譲されている。ツールを通じて副作用や非決定的な処理を Python 側へ寄せることで、再現性とテスト容易性が確保できる。

6 依存性注入

実用アプリでは、DB 接続・HTTP クライアント・現在のユーザ情報など、リクエストごとに変わる依存関係をエージェントへ渡す必要がある。Pydantic AI ではこれを **Dependency Injection** として型安全に実現する。

1. @dataclass で依存関係を定義する。
2. Agent(deps_type=...) に型を渡す。
3. ctx.deps 経由でツールから利用する。
4. agent.run(..., deps=...) で実行時に注入する。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",
5 # ]
6 # ///
7 """04_deps.py — 依存性注入 (Dependency Injection)
8
9 外部リソース (DB 接続、API クライアント等) を型安全にエージェント／ツール
10 へ渡す。
11
12 実行例:
13     uv run examples/04_deps.py
14 """
15
16 from __future__ import annotations
17
18 from dataclasses import dataclass
19
20 from pydantic_ai import Agent, RunContext
21
22 @dataclass
23 class CustomerDB:
24     """簡易的な顧客データベースのスタブ。"""
25
26     customers: dict[int, dict[str, float | str]]
```

```
26
27     def name(self, customer_id: int) -> str:
28         return str(self.customers[customer_id]["name"])
29
30     def balance(self, customer_id: int) -> float:
31         return float(self.customers[customer_id]["balance"])
32
33
34 @dataclass
35 class SupportDeps:
36     """エージェントに注入する依存関係。"""
37
38     customer_id: int
39     db: CustomerDB
40
41
42 agent = Agent(
43     "openai:gpt-5.4-mini",
44     deps_type=SupportDeps,
45     instructions=(
46         "あなたは銀行のサポート担当者です。"
47         "日本語で丁寧に応答してください。"
48     ),
49 )
50
51
52 @agent.tool
53 def get_customer_balance(ctx: RunContext[SupportDeps]) -> str:
54     """現在の顧客の残高を取得する。"""
55     name = ctx.deps.db.name(ctx.deps.customer_id)
56     balance = ctx.deps.db.balance(ctx.deps.customer_id)
57     return f"{name} 様の残高は {balance:,.0f} 円です。"
58
59
60 def main() -> None:
61     db = CustomerDB(
62         customers={
63             1: {"name": "山田太郎", "balance": 123_456.0},
64             2: {"name": "鈴木花子", "balance": 987_654.0},
65         }
66     )
67     deps = SupportDeps(customer_id=1, db=db)
68
69     result = agent.run_sync("私の残高はいくらですか?", deps=deps)
70     print(result.output)
71
72
73 if __name__ == "__main__":
74     main()
```

Listing 11 examples/04_deps.py — DB 風スタブを注入

6.1 テスト時のオーバーライド

`agent.override(deps=...)` を `with` 文で使うと、テストや評価時に依存関係を差し替えられる。本番コードを変えずに、モック DB やフェイク API クライアントへ向け替えられるのが利点である。

6.2 実行結果と分析

```
山田太郎様の残高は **123,456円** です。
```

Listing 12 04_deps.py の実行結果

分析. `customer_id=1` を持った `SupportDepts` を渡したので、ツール `get_customer_balance` は“山田太郎”の残高 123,456 円を取得した。ユーザ自身は“私の残高は?”としか言っていないにもかかわらず、モデルが顧客名と残高を統合して回答していることに注目したい。これは依存性注入によって、“現在のユーザは誰か”という文脈情報がプロンプトを汚さずに、型安全に渡せたためである。別の顧客に切り替えるには `deps.customer_id = 2` とするだけで良く、プロンプトもエージェント定義も書き換える必要がない。

7 動的インストラクション

実行時情報（現在時刻、ユーザ名、リクエスト ID 等）を指示文に組み込みたいとき、`@agent.instructions` デコレータで関数を登録する。返り値の文字列が、固定の `instructions` に追加される。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",
5 # ]
6 # ///
7 """05_dynamic_instructions.py — 動的インストラクション
8
9 実行時に依存関係から情報を取り出し、指示文を組み立てる。
10
11 実行例：
12     uv run examples/05_dynamic_instructions.py
13 """
14 from __future__ import annotations
15
16 from dataclasses import dataclass
17 from datetime import datetime, timezone
18
```

```
19 from pydantic_ai import Agent, RunContext
20
21
22 @dataclass
23 class UserDeps:
24     user_name: str
25     user_lang: str # ISO 言語コード ("ja", "en" 等)
26
27
28 agent = Agent(
29     "openai:gpt-5.4-mini",
30     deps_type=UserDeps,
31     instructions="あなたは丁寧で親しみやすいアシスタントです。",
32 )
33
34
35 @agent.instructions
36 def add_user_context(ctx: RunContext[UserDeps]) -> str:
37     """ ユーザ情報と現在時刻を実行時に注入する。 """
38     now = datetime.now(timezone.utc).isoformat(timespec="seconds")
39     return (
40         f"ユーザ名は '{ctx.deps.user_name}' です。"
41         f"言語コード '{ctx.deps.user_lang}' で応答してください。"
42         f"現在時刻 (UTC) は {now} です。"
43     )
44
45
46 def main() -> None:
47     deps = UserDeps(user_name="河合", user_lang="ja")
48     result = agent.run_sync("自己紹介と挨拶をしてください。", deps=deps)
49     print(result.output)
50
51
52 if __name__ == "__main__":
53     main()
```

Listing 13 examples/05_dynamic_instructions.py

■instructions と system_prompt の違い. system_prompt はメッセージ履歴に保持されるため、複数のエージェントへ履歴を渡し回す場合、意図せずプロンプトが混入する恐れがある。公式ドキュメントでも、特別な理由がなければ instructions の使用が推奨されており、これは現在実行中のエージェントだけに適用される。

7.1 実行結果と分析

```
河合さん、はじめまして。こんにちは。
私は丁寧で親しみやすいAIアシスタントです。ご質問への回答、文章作成、アイデア出し、調べものの整理など、お手伝いできます。
```

どうぞよろしくお願いいたします。

Listing 14 05_dynamic_instructions.py の実行結果

分析. モデルは“河合さん”という固有名で挨拶し、日本語で応答した。これは `add_user_context` 関数が実行直前にユーザ名と言語コードを動的に `instructions` に流し込んだ結果である。固定の `instructions` を“ユーザ名は河合さんです”と書き換えれば同じ挙動は得られるが、アプリケーション全体で何千ものユーザを扱う場合には現実的ではない。`@agent.instructions` を使えば、1つのエージェント定義を全ユーザで使い回せるのが利点である。なお現在時刻も注入したが、モデル側はそれを直接出力に使わない判断をした。プロンプトに与えた情報を **使うか否かはモデルが決める** 点も覚えておきたい。

8 メッセージ履歴によるマルチターン会話

ChatGPT のように複数回のやり取りを行う場合、前回の `result.new_messages()` を次の `run()` の `message_history` へ渡せばよい。これだけで、モデルは過去の文脈を踏まえた応答を返す。

ただし、3 ターン以上の会話では注意が必要である。`new_messages()` は「その実行で新たに生成されたメッセージ」だけを返すため、前々回以前の履歴は含まれない。会話全体を次の実行へ渡すには、最新結果の `all_messages()` を使うか、アプリケーション側で履歴リストへ追記して管理する。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",
5 # ]
6 # ///
7 """06_history.py - メッセージ履歴によるマルチターン会話
8
9 result.new_messages() を次の run() に渡すことで会話を継続する。
10
11 実行例:
12     uv run examples/06_history.py
13 """
14 from __future__ import annotations
15
16 from pydantic_ai import Agent
17
18
19 def main() -> None:
20     agent = Agent(
21         "openai:gpt-5.4-mini",
22         instructions="日本語で簡潔に回答してください。",
23     )
24
25     # 1ターン目
26     r1 = agent.run_sync("私の名前は河合勝彦です。覚えておいてください。")
```

```
27 print("[Turn 1]", r1.output)
28
29 # 2ターン目: message_history に前回のやり取りを渡す
30 r2 = agent.run_sync(
31     "私の名前を覚えていますか？ また、その名字の由来を簡潔に教えてください。",
32     message_history=r1.new_messages(),
33 )
34 print("[Turn 2]", r2.output)
35
36
37 if __name__ == "__main__":
38     main()
```

Listing 15 examples/06_history.py — 2 ターンの会話

8.1 応用

セッション ID 単位でメッセージ列を Redis 等に保存・読み込みすれば、本格的な対話アプリケーションを構築できる。履歴は `ModelMessage` 型のリストとして表現されるため、単純な文字列連結ではなく、後述する `TypeAdapter` 経由で JSON 化・復元する。

8.2 実行結果と分析

```
[Turn 1] 承知しました。河合勝彦さんですね。
[Turn 2] はい、河合勝彦さんと覚えています。
```

「河合」という名字は、地名に由来することが多く、川の合流地や河川の近くを表す地名から生まれたとされます。つまり、「川が合わさる場所」に関係する姓です。

Listing 16 06_history.py の実行結果 (2 ターンの会話)

分析. 1 ターン目で渡した“私の名前は河合勝彦です”という情報を、2 ターン目でモデルは正しく想起できた。これは `message_history=r1.new_messages()` により、直前のユーザ発話とモデル応答が次のリクエストに含められたためである。2 ターン目の応答では、名字の語源として“川の合流地”という妥当な解説も加わっており、文脈と知識が結合された自然な対話が成立している。重要なのは、履歴がフレームワーク側で型付きの `ModelMessage` のリストとして管理されている点である。永続化する場合は、`result.all_messages()` を `pydantic_core.to_jsonable_python` 等で JSON 化し、読み込み時に `ModelMessagesTypeAdapter.validate_python` や `validate_json` で復元するのが安全である。セッション再開時には復元したリストを `message_history` に渡せばよい。

9 ストリーミング出力

CLI / Web の両方で、生成文字を逐次表示することはユーザ体験を大きく改善する。 `run_stream` を非同期コンテキストマネージャとして使い、 `stream_text(delta=True)` で差分のみ受け取るの

が定石である。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",
5 # ]
6 # ///
7 """07_streaming.py - ストリーミング出力
8
9 run_stream を使って、生成されたトークンをリアルタイムに受け取る。
10
11 実行例:
12     uv run examples/07_streaming.py
13 """
14 from __future__ import annotations
15
16 import asyncio
17
18 from pydantic_ai import Agent
19
20 agent = Agent(
21     "openai:gpt-5.4-mini",
22     instructions="日本語で詳しく解説してください。",
23 )
24
25
26 async def main() -> None:
27     async with agent.run_stream(
28         "Pydantic AI の魅力を3点、それぞれ1~2文で説明してください。"
29     ) as stream:
30         async for chunk in stream.stream_text(delta=True):
31             print(chunk, end="", flush=True)
32         print()
33
34
35 if __name__ == "__main__":
36     asyncio.run(main())
```

Listing 17 examples/07_streaming.py

構造化出力をストリーミングしたい場合は `stream_structured` 等の派生 API も利用できる。部分的に検証された JSON が次々得られるため、リアルタイム UI と相性がよい。

9.1 実行結果と分析

Pydantic AI の魅力は、主に次の3点です。

1. ****型安全で扱いやすいこと****

Pydantic の強みを活かして、入力・出力を明確な型で定義できます。これにより、LLMの返答を構造化しやすく、アプリケーション全体の実装や保守が安定します。

2. **エージェント設計がシンプルなこと**

ツール呼び出し、ステート管理、システムプロンプトなどを整理しやすく、複雑なLLMアプリを比較的わかりやすく組み立てられます。余計な抽象化が少なく、Pythonらしく自然に書けるのも魅力です。

3. **実運用を意識した拡張性があること**

モデルの切り替えや複数のツール連携、バリデーションなどに対応しやすく、試作から本番運用まで持っていきやすい設計です。特定の用途に縛られにくく、柔軟にLLMアプリを育てられます。

Listing 18 07_streaming.py の実行結果

分析. 紙面では結果を一括で表示しているが、実際の端末ではこの本文が **1 トークンずつ流れて** 表示される. `stream_text(delta=True)` は差分のみ (新規生成された部分のみ) を `yield` するため, “Pydantic” → “AI” → “の魅力” のように `print(end="")` で連結すれば自然なタイピング表示が得られる. 体感レイテンシを劇的に下げる効果があり, ChatGPT 風の UI を実装する際の標準パターンである. なお出力本文の内容自体は, モデルが Pydantic AI の特徴 (型安全・シンプル・拡張性) を独自にまとめたもので, 1 章で述べた特徴と概ね合致している.

10 総合例：銀行サポートエージェント

これまで見てきた要素 — 依存性注入, 動的インストラクション, ツール, 構造化出力 — を組み合わせた実用例を示す. ACME 銀行のサポート担当として, 残高照会とカード停止の権限を持つエージェントを構築する.

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",
5 # ]
6 # ///
7 """08_bank_support.py — 総合例：銀行サポートエージェント
8
9 依存性注入・動的インストラクション・ツール・構造化出力を組み合わせる。
10
11 実行例：
12     uv run examples/08_bank_support.py
13 """
14 from __future__ import annotations
15
16 import asyncio
17 from dataclasses import dataclass
18
19 from pydantic import BaseModel, Field
```

```
20 from pydantic_ai import Agent, RunContext
21
22
23 @dataclass
24 class Customer:
25     customer_id: int
26     name: str
27     balance: float
28     card_active: bool = True
29
30
31 class FakeBankDB:
32     """インメモリの簡易銀行 DB。"""
33
34     def __init__(self) -> None:
35         self._customers: dict[int, Customer] = {
36             1: Customer(1, "山田太郎", 50_000.0),
37             2: Customer(2, "鈴木花子", 320_000.0),
38         }
39
40     async def get(self, customer_id: int) -> Customer:
41         return self._customers[customer_id]
42
43     async def block_card(self, customer_id: int) -> None:
44         self._customers[customer_id].card_active = False
45
46
47 @dataclass
48 class SupportDeps:
49     customer_id: int
50     db: FakeBankDB
51
52
53 class SupportOutput(BaseModel):
54     """サポートエージェントの最終回答スキーマ。"""
55
56     advice: str = Field(..., description="顧客への助言メッセージ（日本語）")
57     block_card: bool = Field(..., description="カードを停止すべきかどうか")
58     risk_level: int = Field(..., ge=0, le=10, description="0~10 のリスクレベル")
59
60
61 support_agent = Agent(
62     "openai:gpt-5.4-mini",
63     deps_type=SupportDeps,
64     output_type=SupportOutput,
65     instructions=(
```

```
66     "あなたは銀行 ACME のサポート担当者です。"  
67     "顧客の問い合わせ内容と残高、リスクを総合的に判断してください。"  
68     "回答は日本語で行うこと。"  
69     ),  
70 )  
71  
72  
73 @support_agent.instructions  
74 async def add_customer_name(ctx: RunContext[SupportDeps]) -> str:  
75     customer = await ctx.deps.db.get(ctx.deps.customer_id)  
76     return f"対応中の顧客名は '{customer.name}' 様です。"  
77  
78  
79 @support_agent.tool  
80 async def customer_balance(  
81     ctx: RunContext[SupportDeps], include_pending: bool = False  
82 ) -> str:  
83     """顧客の現在残高（円）を返す。"""  
84     customer = await ctx.deps.db.get(ctx.deps.customer_id)  
85     note = "（保留分含む）" if include_pending else ""  
86     return f"残高: {customer.balance:,.0f} 円 {note}"  
87  
88  
89 @support_agent.tool  
90 async def block_customer_card(ctx: RunContext[SupportDeps]) -> str:  
91     """カードを直ちに停止する。"""  
92     await ctx.deps.db.block_card(ctx.deps.customer_id)  
93     return "カードを停止しました。"  
94  
95  
96 async def main() -> None:  
97     db = FakeBankDB()  
98     deps = SupportDeps(customer_id=1, db=db)  
99  
100     print("=== ケース 1: 残高照会 ===")  
101     r1 = await support_agent.run("私の残高はいくらですか?", deps=deps)  
102     print(r1.output)  
103  
104     print("\n=== ケース 2: カード紛失 ===")  
105     r2 = await support_agent.run(  
106         "カードを失くしました。どうすれば良いですか?", deps=deps  
107     )  
108     print(r2.output)  
109  
110  
111 if __name__ == "__main__":  
112     asyncio.run(main())
```

Listing 19 examples/08_bank_support.py — 総合例

10.1 設計のポイント

- 出力スキーマ `SupportOutput` で、“助言”・“カード停止判断”・“リスクレベル”を分離している。後段の業務処理 (例: `block_card == True` なら API 呼出) に直接接続できる。
- 動的インストラクション で対応中の顧客名を毎回注入し、プロンプトを使い回せるように設計している。
- ツール は副作用 (`block_customer_card`) を含む。本番環境では、重要操作の前に Human-in-the-loop のツール承認を挟むことが推奨される。
- Pydantic モデル による出力検証で、`risk_level` が 0-10 の範囲外なら自動的に再試行される。

10.2 実行結果と分析

```
=== ケース 1: 残高照会 ===
advice='山田太郎様、現在の残高は 50,000 円です。ご確認が必要でしたら、入出
金履歴や未反映の取引もあわせてご案内できます。'
block_card=False
risk_level=0

=== ケース 2: カード紛失 ===
advice='山田太郎様、カードの紛失を確認しましたので、カードは直ちに停止済み
です。今後、不正利用の可能性があるため、利用明細をご確認ください。身に
覚えのない利用があれば、すぐに当行サポートへご連絡ください。残高は
50,000 円です。必要に応じて再発行手続きをご案内します。'
block_card=True
risk_level=8
```

Listing 20 08_bank_support.py の実行結果

分析. 2つのケースで、モデルの判断が `block_card` と `risk_level` に明確に表れている。

- ケース 1 (残高照会): 単なる残高確認なので `block_card=False`, `risk_level=0`。“入出金履歴も案内できる”と次の対話への誘導も含めた丁寧な助言となっている。
- ケース 2 (カード紛失): モデルは即座に `block_customer_card` ツールを呼び出して停止し、`block_card=True`, `risk_level=8` を返した。さらに“利用明細の確認”・“再発行手続きの案内”という次のアクションまで助言している。

注目したいのは、`advice` (自然文) と `block_card` (bool), `risk_level` (int) が 1 回の LLM 呼び出しで同時に得られていることである。従来であれば、“顧客対応文の生成”と“リスクスコアリングの分類”を別モデル・別呼び出しで行う必要があったが、構造化出力により単一のエージェントで完結している。後段の Python コードでは `if r.output.block_card: api.freeze(...)` のような明示的な分岐に直接落とし込めるため、LLM の出力をビジネスロジックに安全に接続できる点大きい。

11 実装時の落とし穴

ここまでの例は小さいが、実アプリケーションへ移す際にはいくつかの境界を明確にしておく必要がある。

- **型検証は最後の防波堤**. `output_type` は出力の形を保証するが、業務上の意味まで自動で保証するわけではない。たとえば緯度に方位記号が混ざる、リスクスコアの根拠が薄い、金額単位が曖昧、といった問題は起こり得る。Field の制約、バリデータ、ツール側の検査を組み合わせて Python 側で受け入れ条件を明文化する。
- **履歴は明示的に管理する**. 1 回だけ会話を継続するなら `new_messages()` で足りるが、長い会話では `all_messages()` または独自の履歴ストアを使う。その際、ツール呼出メッセージとツール戻り値メッセージの対応を壊さないようにする。片方だけを削ると、プロバイダ側で不正な会話履歴として拒否されることがある。
- **ツールは副作用の境界**. DB 更新、送金、カード停止、メール送信のような操作は、LLM が直接実行したのではなく Python ツールが実行した副作用である。重要操作には Human-in-the-loop の承認、幕等性キー、監査ログを用意する。
- **依存バージョンを固定する**. Pydantic AI は活発に更新されているため、教材や本番コードでは PEP 723 や `pyproject.toml` で動作確認済みの範囲を明示する。本稿のサンプルでは `pydantic-ai>=1.93.0,<2` を指定し、2026 年 5 月時点の 1.x 系 API を前提としている。

12 練習問題

ここまでの内容を確認するため、4 問の練習問題を出題する。まず自力で実装し、本稿巻末 (§13) の解答例と比較されたい。全ての解答例は `exercises/` ディレクトリに収録済みであり、`uv run exercises/exNN_xxx.py` で直ちに実行できる。

■問題 1 (構造化出力). 料理名を入力として受け取り、`title (str)`, `duration_min (int)`, `difficulty (Literal["easy","medium","hard"])`, `ingredients` (材料名と量のリスト), `steps` (手順のリスト) を持つ Pydantic モデル `Recipe` を出力するエージェントを実装せよ。“肉じゃが”を入力したとき、材料と手順が箇条書きで整形表示されるように出力部分まで書くこと。

■問題 2 (ツール). 四則演算 (加算・減算・乗算・除算) のための 4 つの `tool_plain` を持つ計算機エージェントを実装せよ。LLM が暗算しないよう `instructions` に明記し、ゼロ除算では `ValueError` を送出すること。“ $(12 + 8) \times 3$ ” のような複合式も処理できるか確認せよ。

■問題 3 (依存性注入). 為替レートを返すクライアント `FxRateClient` を依存関係として注入し、JPY を任意の通貨へ換算するエージェントを実装せよ。レートはハードコードで構わないが、対応外通貨では例外を送出すること。“50,000 円をユーロと人民元に換算” のような 1 ターンで複数通貨を要求する入力にも対応できるか検証せよ。

■問題 4 (マルチターン + ツール + 構造化出力). タスク管理エージェントを実装せよ. 以下の要件を満たすこと.

1. ツール: `add_task(title)`, `complete_task(task_id)`, `list_tasks()` の 3 つを持つ.
2. 状態 (タスク一覧) を依存性注入で管理する.
3. 3 ターンの会話で「タスク追加 → 1 つを完了 → サマリー出力」を行う. 最終ターンの出力のみ Pydantic モデル (`pending`, `done`, `message`) で取得すること.
4. ヒント: 1 回の実行だけ出力型を切り替えるには, `run_sync(..., output_type=YourModel)` のように `run` 系メソッドの引数で渡すと良い.

13 解答例

13.1 解答 1: レシピ構造化エージェント

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",
5 # ]
6 # ///
7 """練習問題1の解答: レシピ情報を構造化出力するエージェント
8
9 問題:
10     料理名を入力として受け取り、料理名・所要時間・難易度・材料リスト・
11     手順のリストを返すエージェントを構造化出力で実装せよ。
12
13 実行例:
14     uv run exercises/ex01_recipe.py
15 """
16 from __future__ import annotations
17
18 from typing import Literal
19
20 from pydantic import BaseModel, Field
21 from pydantic_ai import Agent
22
23
24 class Ingredient(BaseModel):
25     name: str = Field(..., description="材料名")
26     quantity: str = Field(..., description="量 (例: '2個', '大さじ1')")
27
28
29 class Recipe(BaseModel):
30     title: str = Field(..., description="料理名")
31     duration_min: int = Field(..., gt=0, description="所要時間 (分)")
32     difficulty: Literal["easy", "medium", "hard"] = Field(
```

```
33     ..., description="難易度"
34 )
35 ingredients: list[Ingredient] = Field(..., description="材料一覧")
36 steps: list[str] = Field(..., description="調理手順")
37
38
39 def main() -> None:
40     agent = Agent(
41         "openai:gpt-5.4-mini",
42         output_type=Recipe,
43         instructions=(
44             "ユーザの指定する料理について、"
45             "標準的なレシピを日本語で構造化して返してください。"
46         ),
47     )
48
49     result = agent.run_sync("肉じゃがの基本レシピを教えてください。")
50     recipe: Recipe = result.output
51
52     print(f"■ {recipe.title} ({recipe.difficulty}, {recipe.duration_min}
53         分)")
54     print("\n[材料]")
55     for ing in recipe.ingredients:
56         print(f"  - {ing.name}: {ing.quantity}")
57     print("\n[手順]")
58     for i, step in enumerate(recipe.steps, 1):
59         print(f" {i}. {step}")
60
61 if __name__ == "__main__":
62     main()
```

Listing 21 exercises/ex01_recipe.py

■実行結果.**■ 肉じゃが (easy, 35分)****[材料]**

- ジャがいも: 3個
- 牛肉 (薄切り): 200g
- 玉ねぎ: 1個
- にんじん: 1/2本
- しらたき: 150g
- サラダ油: 小さじ1
- だし汁: 300ml
- しょうゆ: 大さじ3
- みりん: 大さじ2
- 酒: 大さじ2
- 砂糖: 大さじ1~1.5

[手順]

1. じゃがいもは皮をむいて一口大に切り、水にさらす。玉ねぎはくし形切り、にんじんは乱切りにする。しらたきは下ゆでして食べやすく切る。
2. 鍋にサラダ油を熱し、牛肉を軽く炒める。肉の色が変わったら、玉ねぎ、にんじん、じゃがいも、しらたきを加えてさっと炒める。
3. だし汁、酒、砂糖を加え、煮立ったらアクを取る。
4. 落としぶたをして弱めの中火で10～15分ほど煮る。
5. じゃがいもに竹串がすっと通るようになったら、しょうゆ、みりんを加えてさらに5～10分、煮汁が少し残る程度まで煮含める。
6. 火を止めて少し置くと味がなじむ。器に盛って完成。

Listing 22 ex01_recipe.py の実行結果

解説. ポイントは以下の3点である. (i) 材料を `Ingredient` クラスに分けて入れ子にし, 名前と量を別カラムで持たせた. (ii) `difficulty` を `Literal["easy","medium","hard"]` で制約することで, モデルが “とても易しい” などの自由文字列を返すのを防いだ. (iii) `duration_min` は `Field(gt=0)` で正の整数のみ許容している. 肉じゃがの結果では, 難易度 “easy”, 35分, 材料11種, 手順6ステップが構造化されて返り, 後続コードで自由に集計・絞り込みできるデータに変わっていることが分かる.

13.2 解答 2: 計算機エージェント

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",
5 # ]
6 # ///
7 """練習問題2の解答: 四則演算ツールを持つ計算機エージェント
8
9 問題:
10     LLM 自身に計算させるのではなく、Python ツールに四則演算を委譲する
11     計算機エージェントを実装せよ。ゼロ除算の安全性も考慮すること。
12
13 実行例:
14     uv run exercises/ex02_calculator.py
15 """
16 from __future__ import annotations
17
18 from pydantic_ai import Agent
19
20 agent = Agent(
21     "openai:gpt-5.4-mini",
22     instructions=(
23         "あなたは計算機エージェントです。"
24         "ユーザの計算依頼に対して、"
25         "必ず提供されたツールを使って計算し、結果を日本語で返してください。"
```

```
26         "自分自身で暗算してはいけません。"
27     ),
28 )
29
30
31 @agent.tool_plain
32 def add(a: float, b: float) -> float:
33     """a + b を返す。"""
34     return a + b
35
36
37 @agent.tool_plain
38 def subtract(a: float, b: float) -> float:
39     """a - b を返す。"""
40     return a - b
41
42
43 @agent.tool_plain
44 def multiply(a: float, b: float) -> float:
45     """a * b を返す。"""
46     return a * b
47
48
49 @agent.tool_plain
50 def divide(a: float, b: float) -> float:
51     """a / b を返す。b が 0 の場合は ValueError を送出する。"""
52     if b == 0:
53         raise ValueError("0 で割ることはできません。")
54     return a / b
55
56
57 def main() -> None:
58     queries = [
59         "123 と 456 の和を計算してください。",
60         "100 を 7 で割った結果を教えてください。",
61         "(12 + 8) × 3 はいくつになりますか?",
62     ]
63     for q in queries:
64         print(f"Q: {q}")
65         result = agent.run_sync(q)
66         print(f"A: {result.output}\n")
67
68
69 if __name__ == "__main__":
70     main()
```

Listing 23 exercises/ex02_calculator.py

■実行結果

```
Q: 123 と 456 の和を計算してください。
```

```
A: 123 と 456 の和は **579** です。

Q: 100 を 7 で割った結果を教えてください。
A: 100 を 7 で割ると、**14.285714285714286** です。

Q: (12 + 8) × 3 はいくつになりますか？
A: (12 + 8) × 3 は **60** です。
```

Listing 24 ex02_calculator.py の実行結果

解説. 3 番目の問い“(12 + 8) × 3”で、モデルは `add(12, 8) → multiply(20, 3)` のようにツールを 2 段階で連鎖呼び出しする。これは Pydantic AI のツールループが自動で複数ターンの呼出を制御するため、ユーザ側のコードは何も書かなくてよい。LLM 自身は“正しいツールの選択”と“引数の組立て”に集中し、計算結果は常に Python が責任を持つ。これにより、“大きな数の掛け算で LLM が誤る”という古典的な問題が解消する。

13.3 解答 3: 為替換算エージェント

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",
5 # ]
6 # ///
7 """練習問題3の解答: 為替換算エージェント (依存性注入)
8
9 問題:
10     為替レートを返す模擬 API クラスを依存関係として注入し、
11     JPY を USD/EUR/GBP 等へ換算するエージェントを実装せよ。
12
13 実行例:
14     uv run exercises/ex03_fx.py
15 """
16 from __future__ import annotations
17
18 from dataclasses import dataclass
19
20 from pydantic_ai import Agent, RunContext
21
22
23 class FxRateClient:
24     """為替レート取得クライアント (固定レートのスタブ)。"""
25
26     _RATES_PER_JPY: dict[str, float] = {
27         "USD": 1 / 150.0,
28         "EUR": 1 / 162.0,
29         "GBP": 1 / 188.0,
30         "CNY": 1 / 21.0,
```

```
31     }
32
33     async def rate(self, currency: str) -> float:
34         currency = currency.upper()
35         if currency not in self._RATES_PER_JPY:
36             raise ValueError(f"未対応通貨: {currency}")
37         return self._RATES_PER_JPY[currency]
38
39
40 @dataclass
41 class FxDeps:
42     fx: FxRateClient
43
44
45 agent = Agent(
46     "openai:gpt-5.4-mini",
47     deps_type=FxDeps,
48     instructions=(
49         "あなたは為替換算アシスタントです。"
50         "JPY からの換算は必ず convert_jpy ツールを呼んで行ってください。"
51         "結果は日本語で、小数点以下2桁で表示してください。"
52     ),
53 )
54
55
56 @agent.tool
57 async def convert_jpy(
58     ctx: RunContext[FxDeps], amount_jpy: float, target_currency: str
59 ) -> str:
60     """指定金額 (JPY) を target_currency へ換算する。"""
61     rate = await ctx.deps.fx.rate(target_currency)
62     converted = amount_jpy * rate
63     return f"{amount_jpy:,.0f} JPY = {converted:,.4f} {target_currency.
64         upper()}"
65
66
67 def main() -> None:
68     deps = FxDeps(fx=FxRateClient())
69
70     queries = [
71         "10,000 円は何ドルですか?",
72         "50,000 円をユーロと人民元にそれぞれ換算してください。",
73     ]
74
75     for q in queries:
76         print(f"Q: {q}")
77         result = agent.run_sync(q, deps=deps)
78         print(f"A: {result.output}\n")
```

```
79 if __name__ == "__main__":  
80     main()
```

Listing 25 exercises/ex03_fx.py

■実行結果.

Q: 10,000 円は何ドルですか?

A: 10,000円は **66.67ドル** です。

Q: 50,000 円をユーロと人民元にそれぞれ換算してください。

A: 50,000 円は、

- ユーロ: **308.64 EUR**

- 人民元: **2,380.95 CNY**

です。

Listing 26 ex03_fx.py の実行結果

解説. 2 番目の問い“50,000 円をユーロと人民元に”に対して、モデルは `convert_jpy` を 2 回 (EUR と CNY で) 呼び出した。ここでも、“LLM が複数のサブタスクに分解 → ツールを順次呼出 → 結果を統合”という典型的なエージェントループが現れている。依存関係 `FxDeps` を注入したおかげで、本物の為替 API (例: ECB の RSS フィード) に `FxRateClient` を差し替えるだけで本番化できる。テスト時は `agent.override(deps=mock_deps)` で固定レートに戻せるので、CI でレート変動の影響を受けない。

13.4 解答 4: マルチターン Todo 管理エージェント

```
1 # /// script  
2 # requires-python = ">=3.11"  
3 # dependencies = [  
4 #     "pydantic-ai>=1.93.0,<2",  
5 # ]  
6 # ///  
7 """練習問題4の解答: マルチターン Todo 管理エージェント  
8  
9 問題:  
10     タスクの追加・完了・一覧取得ツールを持つ Todo 管理エージェントを実装せ  
11     よ。  
12     複数ターンの会話で状態を共有し、最終ターンで構造化された  
13     完了/未完了のサマリーを返すこと。  
14  
15 実行例:  
16     uv run exercises/ex04_todo.py  
17  
18 """  
19 from __future__ import annotations  
20  
21 from dataclasses import dataclass, field  
22  
23 from pydantic import BaseModel, Field
```

```
22 from pydantic_ai import Agent, RunContext
23
24
25 @dataclass
26 class TodoItem:
27     id: int
28     title: str
29     done: bool = False
30
31
32 @dataclass
33 class TodoStore:
34     items: list[TodoItem] = field(default_factory=list)
35     _next_id: int = 1
36
37     def add(self, title: str) -> TodoItem:
38         item = TodoItem(id=self._next_id, title=title)
39         self._next_id += 1
40         self.items.append(item)
41         return item
42
43     def complete(self, item_id: int) -> TodoItem | None:
44         for it in self.items:
45             if it.id == item_id:
46                 it.done = True
47                 return it
48         return None
49
50
51 @dataclass
52 class TodoDeps:
53     store: TodoStore
54
55
56 class TodoSummary(BaseModel):
57     """セッション終了時の要約。"""
58
59     pending: list[str] = Field(..., description="未完了タスク名の一覧")
60     done: list[str] = Field(..., description="完了タスク名の一覧")
61     message: str = Field(..., description="ユーザ向けの一言コメント")
62
63
64 agent = Agent(
65     "openai:gpt-5.4-mini",
66     deps_type=TodoDeps,
67     instructions=(
68         "あなたは Todo 管理アシスタントです。"
69         "タスクの追加・完了・一覧取得には必ずツールを呼んでください。"
70         "応答は日本語で、簡潔にお願いします。"
```

```
71     ),
72 )
73
74
75 @agent.tool
76 def add_task(ctx: RunContext[TodoDeps], title: str) -> str:
77     """新しいタスクを追加し、ID と内容を返す。"""
78     item = ctx.deps.store.add(title)
79     return f"タスク追加: id={item.id}, title='{item.title}'"
80
81
82 @agent.tool
83 def complete_task(ctx: RunContext[TodoDeps], task_id: int) -> str:
84     """指定 ID のタスクを完了にする。"""
85     item = ctx.deps.store.complete(task_id)
86     if item is None:
87         return f"id={task_id} のタスクは見つかりません。"
88     return f"タスク完了: id={item.id}, title='{item.title}'"
89
90
91 @agent.tool
92 def list_tasks(ctx: RunContext[TodoDeps]) -> str:
93     """全タスクの一覧を返す。"""
94     if not ctx.deps.store.items:
95         return "タスクはまだ登録されていません。"
96     lines = [
97         f"  [{'x' if it.done else ' '}] {it.id}: {it.title}"
98         for it in ctx.deps.store.items
99     ]
100     return "現在のタスク一覧:\n" + "\n".join(lines)
101
102
103 def main() -> None:
104     deps = TodoDeps(store=TodoStore())
105
106     # ターン1: タスクを3つ追加
107     r1 = agent.run_sync(
108         "今日のタスクとして、論文執筆・査読・授業準備を追加してください。",
109         ,
110         deps=deps,
111     )
112     print("[Turn 1]", r1.output, "\n")
113
114     # ターン2: 1つを完了
115     r2 = agent.run_sync(
116         "査読は終わりました。完了にしてください。",
117         deps=deps,
118         message_history=r1.new_messages(),
119     )
```

```
119     print("[Turn 2]", r2.output, "\n")
120
121     # ターン3: all_messages() で1~2ターン目の履歴全体を渡し、
122     # その実行のみ output_type を TodoSummary に切替えて構造化サマリーを取
123     # 得
124     r3 = agent.run_sync(
125         "今日のタスクの状況をまとめてください。",
126         deps=deps,
127         output_type=TodoSummary,
128         message_history=r2.all_messages(),
129     )
130     summary: TodoSummary = r3.output
131     print("[Summary]")
132     print(f" 完了: {summary.done}")
133     print(f" 未完了: {summary.pending}")
134     print(f" メッセージ: {summary.message}")
135
136 if __name__ == "__main__":
137     main()
```

Listing 27 exercises/ex04_todo.py

■実行結果

[Turn 1] 追加しました。

- 1: 論文執筆
- 2: 査読
- 3: 授業準備

[Turn 2] 完了にしました。

[Summary]

完了: ['査読']
未完了: ['論文執筆', '授業準備']
メッセージ: 今日のタスク状況をまとめました。

Listing 28 ex04_todo.py の実行結果

解説. 本問は本稿の集大成にあたる。重要な実装テクニックは以下である。

- **状態管理:** TodoStore を依存性注入で渡すことで、全ターンで状態を共有しつつ、テストで差し替え可能にしている。
- **出力型の動的切替:** 最終ターンのみ `run_sync(..., output_type=TodoSummary)` とすることで、通常会話 (str 出力) と最終要約 (Pydantic 出力) を **1つのエージェント定義** から切り出している。これは Pydantic AI の柔軟な設計を最も活かせるパターンである。
- **会話の継続:** 2ターン目では `r1.new_messages()` を渡し、3ターン目では `r2.all_messages()` を渡して会話全体を継続している。 `new_messages()` は現在の実行で追加された分だけを返すため、3ターン以上では `all_messages()` または独自の履歴リストで前々回以前の文脈を落とさな

いことが重要である。

得られた要約 `TodoSummary(done=[' 査読'], pending=[' 論文執筆', ' 授業準備'])` は、後段で Slack 通知やメール送信などにそのまま投入できる。このように Pydantic AI は、対話 UI と業務ロジックを橋渡しする “glue layer” として機能する。

14 次のステップ

本チュートリアルでカバーしきれなかった発展トピックを列挙する。詳細は公式ドキュメントを参照されたい。

- **Capabilities:** Thinking, WebSearch 等の機能セットを `capabilities=[...]` でまとめて有効化できる。
- **MCP (Model Context Protocol):** 外部ツール群を MCP サーバとして接続する標準仕様。既存の MCP サーバを丸ごとエージェントのツール集合に取り込める。
- **Evals:** LLM-as-judge を含む評価フレームワーク。回帰テストや継続的品質モニタリングに用いる。
- **Logfire 統合:** エージェントの実行を可視化。ツール呼出ごとのレイテンシ、トークン消費量等を一覧できる。
- **Durable Execution:** Temporal や Prefect と統合した長時間実行ワークフロー。障害発生時にも安全に再開できる。
- **Graph:** 複雑な多段ワークフローを、ノード/エッジ抽象で記述できる。

本稿のサンプルコードと練習問題の解答は、それぞれ `examples/` と `exercises/` 配下に置かれている。実行例：

```
$ uv run examples/01_hello.py
$ uv run examples/08_bank_support.py
$ uv run exercises/ex01_recipe.py
$ uv run exercises/ex04_todo.py
```

付録 A Pydantic AI の位置づけと他フレームワークとの比較

本稿で扱った Pydantic AI の最大の特徴は、確かに**構造化出力を中心に据えた設計**にある。ただし、単に JSON を返しやすいいという意味ではない。Pydantic AI では、`output_type` に Pydantic BaseModel, dataclass, TypedDict, リスト, 辞書, ユニオン型などを渡すことで、エージェントの最終出力が Python の型として表現される。そのため、LLM の自然文応答を後からパースするのではなく、`result.output` を最初から業務ロジックへ渡せるデータとして扱える。

この性質は、分類, 抽出, スコアリング, 申請フォーム生成, API 呼出の前段判断のように、**LLM の結果をプログラムの分岐や永続化処理へ接続する用途**で特に重要である。自然文チャットだけなら多少の表記揺れは許容できるが、`block_card: bool` や `risk_level: int` のような値を後続処理に使う場合、出力の形が曖昧なままでは危険である。Pydantic AI はこの境界を Pydantic の検証層

に任せられるため、アプリケーションコード側の防御が書きやすい。

A.1 Pydantic AI の主な長所

- **型安全な構造化出力.** `output_type` により、最終出力のスキーマを Python の型で定義できる。出力は `result.output` として型付きで取り出せるため、IDE の補完、静的型検査、実行時検証を同じ設計に載せられる。さらに、Tool Output, Native Output, Prompted Output といった複数の構造化出力方式を選べる。
- **依存性注入とツールの型がそろろう.** `deps_type` と `RunContext[Deps]` により、DB 接続、現在ユーザ、外部 API クライアントなどをツールや動的 `instructions` へ型付きで渡せる。ツール引数も Pydantic により検証されるため、LLM から Python 関数へ渡る境界を明確にできる。
- **Python アプリケーションに埋め込みやすい.** エージェント定義は通常の Python オブジェクトであり、本稿のように 1 ファイルのスクリプトから始められる。FastAPI やバッチ処理、CLI、研究用ノートブックなどへ持ち込みやすい。
- **モデル非依存の抽象.** OpenAI, Anthropic, Google Gemini など複数プロバイダを **プロバイダ: モデル名** の形式で扱える。Thinking, WebSearch, MCP などは Capabilities として束ねられ、プロバイダ差をある程度吸収できる。
- **観測・評価との接続.** Pydantic Logfire や Pydantic Evals と組み合わせることで、ツール呼出、トークン使用量、失敗例、回帰評価を追跡しやすい。

A.2 比較の観点

エージェントフレームワークは、すべて同じ問題を解いているわけではない。Pydantic AI は「型付き Python 関数としてエージェントを組み込む」ことに強い。一方、LangGraph は長時間実行の状態管理、LlamaIndex は RAG とデータ接続、CrewAI は複数エージェントの役割分担、Microsoft Agent Framework は Microsoft / Azure 系の業務アプリケーション統合に重心がある。

A.3 選定指針

- **まず Pydantic AI を選ぶとよい場合:** Python アプリケーションの一部として LLM を呼び、結果を Pydantic モデルとして受け取りたい場合。特に、出力スキーマ、ツール引数、依存関係を型でそろえたい場合に向いている。
- **LangGraph を選ぶとよい場合:** エージェントが長時間動き、途中状態の保存、再開、人間による承認、複雑な分岐やサブグラフを明示的に設計したい場合。
- **LlamaIndex を選ぶとよい場合:** 主課題が「大量の文書や社内データを検索・要約・抽出すること」であり、インデックス、リトリーバ、クエリエンジン、RAG 評価を重視する場合。
- **CrewAI を選ぶとよい場合:** 研究者、プランナー、レビュアー、実行担当のような役割を明示し、複数エージェントの協調やタスク委譲を中心に設計したい場合。
- **Microsoft Agent Framework を選ぶとよい場合:** Microsoft 系クラウドや .NET 資産との統合、企業向けの状態管理、テレメトリ、ワークフロー制御を重視する場合。

結論として、Pydantic AI は「最も多機能なオーケストレータ」というより、LLM の曖昧な出力を、Python の型付きデータと関数呼出へ落とし込むための実装層として評価すべきである。本稿の銀行サポート例のように、自然文の助言と構造化された判断値を同時に返し、そのまま後段の業務ロジックへ渡したい場面では、Pydantic AI の設計は非常に自然である。反対に、ワークフロー全体の永続化や複数エージェントの社会的な役割分担が中心なら、LangGraph, CrewAI, Microsoft Agent Framework などを併用または比較検討すべきである。

参考資料

- Pydantic AI 公式ドキュメント. <https://ai.pydantic.dev/>
- Pydantic AI GitHub リポジトリ. <https://github.com/pydantic/pydantic-ai>
- Pydantic AI Output. <https://pydantic.dev/docs/ai/core-concepts/output/>
- Pydantic AI Capabilities. <https://pydantic.dev/docs/ai/core-concepts/capabilities>
- LangChain Agents. <https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/agents>
- LangGraph Overview. <https://docs.langchain.com/oss/javascript/langgraph/overview>
- LlamaIndex Developer Documentation. <https://developers.llamaindex.ai/python/framework/>
- LlamaIndex Structured Output. https://docs.llamaindex.ai/en/stable/understanding/agent/structured_output/
- CrewAI Introduction. <https://docs.crewai.com/en/introduction>
- Microsoft Agent Framework Overview. <https://learn.microsoft.com/en-us/agent-framework/overview/>
- PEP 723 — Inline script metadata. <https://peps.python.org/pep-0723/>
- Astral uv: An extremely fast Python package and project manager. <https://docs.astral.sh/uv/>

フレームワーク	中心思想	強い場面	Pydantic AI と比べた注意点
Pydantic AI	型安全な Python エージェント. 構造化出力, 依存性注入, ツールを Pydantic の型で結ぶ.	抽出, 分類, 業務判断, API 前段処理など, LLM 出力をそのまま Python の分岐や保存へ接続する用途.	大規模な長時間ワークフローや視覚的なオーケストレーションは主目的ではない.
LangChain LangGraph	/ LangChain はモデル・ツール・エージェントの広い統合層, LangGraph は状態付きグラフ実行ランタイム.	長時間実行, 永続化, 人間の承認, 複雑な分岐, 運用監視を伴うエージェントシステム.	低レベル制御が強い分, 単純な型付き出力エージェントでは設計要素が多くなりやすい.
LlamaIndex	外部データを LLM アプリへ接続する RAG / データフレームワーク. エージェントや Workflows も持つ.	文書検索, 社内データ QA, インデックス構築, データ抽出, 複数 RAG 戦略の比較.	データ接続と検索が主戦場であり, 汎用業務ロジックの型付き境界だけなら Pydantic AI の方が小さく始めやすい.
CrewAI	役割を持つエージェントのチーム (Crews) と, 状態を管理する Flows を組み合わせる.	調査, 企画, レビュー, 作業分担など, 複数ロールの協調を前面に出した自動化.	複数エージェント協調が中心なので, 単一エージェントの厳密な入出力契約だけなら過剰になり得る.
Microsoft Agent Framework	AutoGen と Semantic Kernel の後継として, エージェント, ワークフロー, 状態管理, テレメトリを統合する.	.NET / Azure / Microsoft 365 を含む企業システム, セッション管理や明示的のワークフローが必要な用途.	2026 年 5 月時点では public preview であり, Python の軽量スクリプト教材としては Pydantic AI の方が導入しやすい.

表 2 主要エージェントフレームワークの比較